

ШАРАФ РАШИДОВ – ПИСАТЕЛЬ, ДИПЛОМАТ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР**Хасанова Гузалия Бахтиёровна**

Преподаватель кафедры общественных наук

Джизакского академического лицея МВД

guzaliah118@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15101033>

Аннотация: в огромной череде руководителей советского периода Шараф Рашидович Рашидов занимает особенное место, поскольку его с полным основанием можно отнести к тем редким руководителям, которых принято называть просвещёнными. Ведь чаще всего на высшие партийные и государственные посты в советской системе поднимались люди из числа представителей рабочего класса и крестьянства и реже всего из интеллигенции.

Ключевые слова: политик, дипломат, лидер, поэт, писатель, журналист, «Ленин йўли», «Қизил Ўзбекистон».

Шараф Рашидов был по-своему уникальным человеком. Рождённый в крестьянской семье, он затем пошёл по преподавательской стезе — стал учителем. Затем он работал журналистом, а чуть позже ярко проявил себя на литературном поприще, став писателем. Именно поэтому он и обратил на себя внимание больших руководителей, которые выдвинули Рашидова на партийную работу, увидев в нём яркое воплощение того, как сын дехканина стал крупным писателем, явив в своём лице прекрасную смычку класса крестьян с прослойкой интеллигентов. Подобных руководителей в те годы было наперечёт – они были редкими исключениями на высших партийных и государственных постах, где представителей интеллигенции почти не было.

Родился в городе Джизак 6 ноября за день до Октябрьской Революции в крестьянской семье. Окончил филологический факультет Узбекского государственного университета в Самарканде (1941), Всесоюзную Партийную Школу (ВППШ) при ЦК ВКП(б) (1948, заочно). С 1935 года по окончании Джизакского педагогического техникума работал преподавателем средней школы. В 1937-1941 годах ответственный секретарь, заместитель ответственного редактора, редактор Самаркандской областной газеты «Ленинский путь». Член КПСС с 1939 года. Первый секретарь Коммунистической Партии Узбекской ССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Герой Социалистического Труда (1974 год, 1977 год).

В 1941-1942 годах в Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. После ранения вернулся в Узбекистан. В 1943-1944 годах редактор газеты «Ленин йўли». В 1944-1947 годах секретарь Самаркандского обкома КП (б) Узбекистана. В 1947-1949 годах ответственный редактор республиканской газеты «Қизил Ўзбекистон» («Красный Узбекистан»).

14 марта 1959 года, после бурных обсуждений на пленуме ЦК Компартии Узбекистана, Шараф Рашидов был избран на должность первого секретаря. Шараф Рашидов был прекрасным дипломатом – человеком, который мог легко устанавливать доверительные отношения с людьми из разных слоёв общества, начиная от рядового

дежканина и заканчивая главами различных зарубежных государств. В его характере, наряду с множеством выдающихся качеств (скромность и простота в общении, цепкий ум, прекрасная память и т. д.) была и такая черта, как дипломатичность. Всё это было дано ему от природы (от родителей), но шлифовалось и совершенствовалось по мере накопления им жизненного опыта сначала в школе (в общении с учениками и преподавателями, поскольку Рашидов в итоге досрочно достиг должности директора учебного заведения), потом в газете, а также на фронте, где он был комсомольским секретарём в своём подразделении. Именно поэтому и партийная карьера началась у него с должности секретаря по кадрам – то есть и здесь были востребованы его знания по части умения общаться с людьми и его врождённая дипломатичность.

Весь свой жизненный путь он не забывал о своём таланте, как писателя, поэта. Первый сборник стихов Рашидова - «Мой гнев» - вышел в 1945 году. В романе «Победители» (1951), первой части трилогии, связавшей воедино события военных лет и послевоенной жизни, показана борьба народа за освоение целинных земель. Герои романа - Айкиз, Алимджан, секретарь райкома Джурабаев (реальное историческое лицо М. Н. Джурабаев), русский инженер Смирнов. В романе «Сильнее бури» (1958) действуют те же герои. Столкновения характеров, конфликты идей и мировоззрений стали еще более глубокими. Завершается эволюция героев в романе «Зрелость» (1971). Роман «Могучая волна» (1964) посвящен героизму советских людей в тылу в годы Великой Отечественной войны. В романтической повести «Кашмирская песня» (1956) отражена борьба индийского народа за освобождение.

В 1950 году Рашидов опубликовал сборник публицистических статей «Приговор истории», в 1967 году - книгу «Знамя дружбы». Критические статьи Рашидова посвящены актуальным проблемам советской литературы.

Эти же качества позволят ему в августе 1950 года взойти на новую ступень в своей служебной карьере - стать Председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. Это была третья по значимости должность в партийно-государственной иерархии после первого секретаря ЦК КП и Председателя Совета Министров. Это был тот самый трамплин, с которого Шараф Рашидов стартует в большую политику, завоевав свой первый весомый авторитет не только внутри страны, но и в мире. На этом посту Рашидов стремился минимизировать вред, наносимый республике приказами Центра, добивался выделения необходимых средств и материальных ресурсов. С его именем связано строительство многих важных объектов, освоение Голодной, Каршинской, Джизакской, Язъяванской, Сурхан-Шерабадской степей, где на миллионах гектаров целины разместились хлопковые плантации, сады, посевы продовольственных культур. Население Голодной степи выросло с 1,5 тысяч жителей в 1956 году до двух миллионов при Шарафе Рашидове. Все это было результатом дальновидной хозяйственной политики, рассчитанной на далекую перспективу. Вчерашние целинные степи и сегодня работают на независимый Узбекистан.

Начиная с 1960-х Рашидов активно участвовал в международной политике СССР. Так, во время Карибского кризиса в 1962 году он руководил советской делегацией на переговорах с Фиделем Кастро. Между ними на долгие годы сложились дружеские отношения.

При Рашидове вырос международный авторитет Узбекистана. В 1966 году в Ташкенте состоялись переговоры между премьер-министром Индии Лал Бахадур Шастри и президентом Пакистана Мухаммед Аюб-ханом при посредничестве председателя совмина Алексея Косыгина. В подготовке этих переговоров принимал активное участие и Шараф Рашидов. Тогда была подписана знаменитая «Ташкентская декларация», поставившая точку кровопролитной войне между Индией и Пакистаном.

1966 год в истории Ташкента печально известен как год разрушительного землетрясения, последствия которого были разрушительны, однако, город смог преодолеть победно: были построены новые здания, районы и Ташкентский метрополитен, первый в Средней Азии.

Шараф Рашидов сумел мобилизовать на восстановление города не только жителей Узбекистана, но и весь советский народ, а главное — руководство СССР. После первых толчков в Ташкент срочно прибыли Брежнев и Косыгин, затем началось массовое прибытие строительных отрядов из всех республик Советского Союза. Использовалась и армия, которая построила для жильцов палаточные городки в центре города.

Такого большого участия в восстановлении разрушенного города страна не видела за все время своего существования. Город оброс новыми жилыми районами: Чиланзар, Сергели, Юнусабад, Каракамыш. От строительства глинобитных домов отказались навсегда. По решению правительства на их месте были построены многоэтажные дома. Ташкент был полностью восстановлен за 3,5 года.

По инициативе Шарафа Рашидова в 1968—1970 годах началось строительство Ташкентского метрополитена, первая линия которого (Чиланзарская) длиной 12,2 км с девятью станциями была запущена в 1977 году. Удивительный факт — сегодня ни одна станция ташкентского метро не названа именем человека, который стоял у истоков его строительства.

В стране шло не только восстановление города, но и крупное строительство объектов народного хозяйства. В центре Ташкента в 1969 году в бывшем штабе ТуркВО был организован филиал ОКБ им. С. П. Королева по научным аэрокосмическим исследованиям Луны и Марса, названный впоследствии «Узбеккосмос».

Узбекистан стал одним из промышленных центров Востока. Ташкентский авиационный завод (ТАПОиЧ) вошел в пятерку самых крупных авиационных предприятий мира. Здесь выпускалось более 60 больших военно-транспортных и гражданских самолетов в год, что было сопоставимо с показателями крупных авиационных объединений европейских стран. Ташкентский тракторный завод выпускал свыше 21 тысяч тракторов в год, «Ташсельмаш» – свыше 10 тысяч хлопкоуборочных комбайнов в год.

Во время встреч с главами различных государств Рашидов легко переходил от протокольных разговоров к обыденным вещам, используя свои знания учителя истории и писателя. Он мог оперировать фактами из истории тех государств, с руководителями которых он встречался, излагая эти факты не на обывательском уровне, а профессионально, чем повергал слушавших его сначала в удивление, а потом и в полный восторг. С таким же успехом он мог рассуждать о выдающихся литературных событиях тех же самых государств – замечательных книгах, известных писателях. И всё это было

прекрасным подспорьем Рашидову-дипломату, который с помощью такого рода доверительных разговоров умел располагать к себе даже тех людей, которые до этого имели к нему некое предубеждение и поначалу держались сухо и официально. Но, вступая в разговор с Рашидовым, эти люди тут же «оттаивали», после чего переговоры протекали в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания.

В 2017 году широко отмечалось 100-летие со дня его рождения. В Джизаке открыты памятник и мемориальный дом-музей Шарафа Рашидова, издана книга памяти «Выдающийся сын нашего народа», а также сборник избранных сочинений Рашидова.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Шерхар А. Пламенное сердце сына узбекского народа – Шарафа Рашидова// URL: <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1162761540/2006/06.11/> (дата обращения: 15.08.2017).
2. Эргашев Ш. Шараф Рашидов: от учителя до национального лидера Узбекистана // URL: <http://kommersant.uz/kejs/sharaf-rashidov-ot-uchitelya-donatsionalnogo-lidera-uzbekistana> (дата обращения: 23.09.2017).
3. Gregory Gleason, Sharaf Rashidov and the dilemmas of national leadership, Central Asian Survey Vol. 5, Iss. 3-4, 1986.
4. Газиев Р.Р. Деятели Узбекистана. Воспоминание. – Т., 2012 г.
5. Хасанова Г. Б., ўғли Холмирзаев Н. Б., ўғли Иброҳимов Ш. Н. Семья как социальный институт формирования личности //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1 SPECIAL. – С. 420-426.
6. Хасанова Г., Коробкова А., Тангрикулова Р. Культурное наследие Узбекистана в развитие туризма //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 529-532.